

PSIHOLOGIJA SAMOPOUZDANJA – IZAZOVI U OBRAZOVNOM KONTEKSTU

Žilijeta Krivokapić¹, Vladimir Đorđević²

Apstrakt

Obrazovanje je proces sticanja znanja, veština i stavova. Osnovna ideja savremenog obrazovnog pristupa jeste da obrazovanje ne služi samo prenosu informacija, već razvijanju kompetencija i psihološkom razvoju. Samopouzdanje ima važnu ulogu, jer predstavlja osnovu na kojoj se gradi svaka forma učenja, motivacije i ličnog razvoja. Posmatra se kao dinamičan sistem u kojem se lična percepcija sposobnosti, doživljaj uspeha i podrška okoline međusobno prožimaju i oblikuju osećaj sigurnosti u sebe. Samopouzdanje se sagledava kao promenljiv i razvojni proces, koji se podstiče učenjem, pozitivnim iskustvima i emocionalnom podrškom. U savremenom obrazovanju, gde tehnologija i posebno veštačka inteligencija brzo postaju sastavni deo procesa učenja, važno je osigurati da razvoj samopouzdanja učenika prati tehnološke promene. Istraživanja pokazuju da samopouzdanje pozitivno utiče na akademski uspeh, ali i da je veza dvosmerna. Samopouzdanje nije krajnji cilj obrazovanja, već njegov temelj – snaga iz koje proizlaze motivacija, upornost i želja za znanjem.

Ključne reči: obrazovanje, samopouzdanje, modeli učenja.

Obrazovani kontekst – kako obrazovanje treba da izgleda

Obrazovanje je proces sticanja znanja, veština, vrednosti i stavova koji omogućava pojedincu da se razvija kao ličnost i aktivno učestvuje u društvu. Obrazovanje se u savremenoj pedagogiji definiše kao namerno, plansko i organizovano učenje, koje se odvija u institucionalnim oblicima kao što su škole, univerziteti i programi obuke (Ornstein & Hunkins, 2018). Istovremeno, to je i kontinuirani proces koji traje celi život i uključuje različite formalne i neformalne edukacije. Osnovni cilj obrazovanja je razvoj ličnosti, intelektualni, emocionalni, moralni i socijalni. Posebno je važna njegoova društvena funkcija, jer se kroz obrazovne procese oblikuju vrednosti, kultura i profesionalne kompetencije svakog društva. Pored prenosa činjenica i znanja, uključuje i formiranje sposobnosti razmišljanja, samostalnog učenja, kritičkog mišljenja i socijalne odgovornosti. Obrazovni koncept je teorijski okvir – način na koji razumemo *kako obrazovanje treba da izgleda*. Ovaj koncept označava skup ideja i principa na kojima se zasniva neki obrazovni sistem ili pristup učenju. Savremeni obrazovni koncepti sve više ujedinjuju psihološke teorije motivacije, učenja i razvoja. Umesto pitanja „Šta učenik zna?“, danas se postavlja pitanje: „Kako učenik razmišlja, oseća i uči – i kako obrazovni sistem može da podrži njegov unutrašnji rast i samopouzdanje?“

¹ Žilijeta Krivokapić, Akademija za humani razvoj, Beograd, Srbija, 063414140, zilijetak@gmail.com

² Vladimir Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, 063435635, vladimir_dj@mts.rs

Psihologija samopouzdanja: osnovni teorijski modeli

Psihologija samopouzdanja nije zasebna naučna disciplina, ali jeste važan istraživački i praktični okvir koji objašnjava kako nastaje i funkcioniše vera u sopstvene sposobnosti. Ona spaja sociokognitivne teorije (Bandura), humanističke pristupe (Rogers, Maslow) i pozitivnu psihologiju (Seligman, Dweck) s jedne strane i brojne istraživačke radove koji su proučavali uticaj samopouzdanja na akademski uspeh, motivaciju, emocionalnu otpornost i mentalno zdravlje pojedinca, s druge strane. Samopouzdanje označava veru osobe u sopstvene sposobnosti, odluke i vrednosti. Ono je dinamički psihološki konstrukt a ne trajna osobina, razvija se, menja i zavisi od iskustva i socijalnog konteksta. Psihološki gledano, samopouzdanje obuhvata tri komponente: kognitivnu – način na koji osoba procenjuje svoje kompetencije; emocionalnu – kako se oseća u vezi sa sobom (ponos, sigurnost, sumnja, stid) i bihevioralnu – način na koji se ponaša u situacijama izazova (aktivno ili povučeno). Uz pojam samopouzdanje, u psihologiji se koristi niz srodnih i međusobno povezanih termina, koji često objašnjavaju različite aspekte istog fenomena, ali se razlikuju prema svojim teorijskim osnovama, funkcijama u okviru psihološkog modela i kontekstu primene. Samopoštovanje (self-esteem) se odnosi na emocionalnu procenu sopstvene vrednosti. Samoefikasnost (self-efficacy) opisuje veru da pojedinac može uspešno da izvrši određeni zadatak, dok samoprihvatanje (self-acceptance) označava unutrašnje pomirenje sa sopstvenim vrlinama i manama. Samopoiimanje (self-concept) obuhvata celokupnu sliku o sebi – kognitivne, emocionalne i socijalne dimenzije. Samopouzdanje (self-confidence) je most između ovih pojmova: ono povezuje realnu percepciju sebe (samokoncept) sa emocionalnim vrednovanjem (samopoštovanje) i funkcionalnim delovanjem (samoefikasnost). Samopouzdanje je postalo centralna tema psihologije ličnosti i obrazovanja tokom 20. veka.

Albert Bandura (Albert Bandura) razvio je Sociokognitivnu teoriju ličnosti, u okviru koje je pojam samoefikasnosti centralni koncept. Bandura je smatrao da samopouzdanje nije isto što i opšti osećaj vrednosti (samopoštovanje), već konkretno uverenje osobe da može uspešno da sprovede određeno ponašanje ili zadatak. Ljudsko ponašanje nije određeno samo spoljnim uticajima (nagradama i kaznama), već i načinom na koji osoba procenjuje sopstvenu sposobnost da utiče na događaje oko sebe (Bandura, 1997). Visok nivo samoefikasnosti dovodi do veće motivacije i istrajnosti, pozitivnijeg emocionalnog stanja i boljeg suočavanja sa izazovima. Nizak nivo samoefikasnosti rezultira izbegavanjem izazova, bržim odustajanjem i slabijim oporavkom od neuspeha.

Bandura identifikuje četiri glavna izvora na osnovu kojih se razvija osećaj samoefikasnosti:

1. Iskustvo uspeha - kada osoba uspešno završi zadatak, raste njeno poverenje u sopstvene sposobnosti i svaki novi uspeh gradi stabilno samopouzdanje.
2. Posmatranje drugih ili učenje po modelu - kada osoba opaža da neko sličan njoj postiže uspeh, veruje da i sama to može. Zato su modeli (nastavnici, roditelji, vršnjaci) ključni za razvoj samopouzdanja.
3. Verbalna podrška – realistične pohvale jačaju motivaciju, ohrabrivanje, pozitivna povratna informacija i priznanje.

4. Emocionalno stanje – kada je osoba smirena, fokusirana i bez preteranog stresa, ima više poverenja u sebe i suprotno, strah i napetost snižavaju osećaj samoeфикаsnosti (Bandura, 1977).

U obrazovnom kontekstu, njegova teorija objašnjava zašto učenici s višim nivoom samoeфикаsnosti pokazuju veću motivaciju za učenje, bolje se nose s neuspehom, postavljaju realne, ali precizne ciljeve i češće završavaju zadatke uspešno. Nastavnici koji prepoznaju ovaj mehanizam mogu povećati samopouzdanje učenika time što daju realne izazove i pomažu da se postepeno postigne uspeh, podstiču samostalnost i unutrašnju motivaciju, obezbeđuju pozitivnu i iskrenu povratnu informaciju. Bandurina teorija pomerila je fokus s „urođenog samopouzdanja“ na učeno i iskustveno samopouzdanje, kroz praksu koja potvrđuje kompetentnost i sistem koji omogućava da se takva iskustva ponavljaju.

Karl Rodžers (Carl Rogers) jedan je od osnivača Humanističke psihologije, pravca koji naglašava lični rast, autentičnost i samoprihvatanje. Za razliku od psihoanalitičara (koji su naglašavali nesvesno) i bihejviorista (koji su naglašavali ponašanje), Rodžers je isticao ličnost kao svesno, aktivno biće koje teži razvoju i samoaktualizaciji. Osnovni pojam u njegovoj teoriji je Self (ja) koji predstavlja ukupnost percepcija, uverenja i vrednosti koje osoba ima o sebi. On obuhvata dve dimenzije, Stvarno ja - kakva osoba stvarno jeste i Idealno ja – kakva bi želela da bude. Samopouzdanje zavisi od stepena podudarnosti (kongruencije) između ta dva pojma. Što je manji jaz između stvarnog i idealnog ja, osoba je zadovoljnija sobom i ima stabilnije samopouzdanje (Rogers, 1961). On takođe razlikuje pozitivno samopouzdanje, kada je osoba svesna svojih ograničenja, ali veruje u mogućnost rasta i krhko samopouzdanje, kada zavisi od spoljašnjih potvrda i hvale.

Rodžers je smatrao da deca razvijaju unutrašnje kriterijume vrednosti na osnovu načina na koji su bila prihvaćena od roditelja i značajnih odraslih. Ako su bila voljena samo „kada su dobra“ razvijaju uslovno samopoštovanje - vole sebe samo kad ispune tuđe standarde, dok ako su prihvaćena bezuslovno, razvijaju stabilno i realno samopouzdanje. Ljubav i prihvatanje bez osude omogućavaju detetu da razvije poverenje u sebe i da ne vezuje sopstvenu vrednost za tuđe procene.

Tradicionalno obrazovanje procenio je kao sistem koji često uništava prirodnu radoznalost i samopouzdanje dece, jer previše nagrađuje poslušnost i tačnost, a ne kreativnost i napredak (Rogers, 1969). Zalagao se za “nastavu usmerenu na učenika”, gde nastavnik pruža empatiju, prihvatanje bez osude i autentičnost. U takvom okruženju učenik razvija unutrašnju motivaciju i poverenje u svoje sposobnosti.

Martin Selidžman (Martin Seligman) poznat je kao kreator Pozitivne psihologije, teorije koja proučava faktore koji doprinose ljudskom blagostanju, otpornosti i sreći. Njegova istraživanja naučene bespomoćnosti i optimizma pružaju kompleksan uvid u to kako se samopouzdanje razvija ili gubi. Čuveni eksperimenti sa psima pokazali su da životinje koje su više puta doživele bolne, neizbežne šokove naučile su da budu bespomoćne; i kada su kasnije imale mogućnost da izbegnu šok, to nisu pokušavale (Seligman, 1991). Ljudi razvijaju slične obrasce ponašanja, ako doživljavaju ponavljane neuspehe i veruju da nemaju kontrolu nad ishodom razvijaju nizak nivo samopouzdanja, pasivnost i depresivnost. To stanje Selidžman je nazvao naučenom bespomoćnošću. Kasnije, razvio

je Atribucionu teoriju optimizma, u kojoj je proučavao načine na koji ljudi objašnjavaju uzroke svojih uspeha i neuspeha i kako tumačenja događaja utiču na samopouzdanje. Ljudi koji veruju da je neuspeh privremen i promenljiv, a uspeh rezultat sopstvenog truda, razvijaju otpornost i stabilno samopouzdanje. S druge strane, oni koji tumače neuspeh kao trajnu i ličnu manu, razvijaju nizak nivo samopouzdanja i motivacije. Selidžman je pokazao da se pesimizam može zameniti optimističnijim obrascem mišljenja, kao proces koji vodi do jačanja samopouzdanja kroz svesno menjanje načina razmišljanja. Ako ljudi nauče da misle na realističan, ali optimističan način, postaju otporniji i sigurniji u sebe. PERMA model blagostanja objašnjava pet stubova psihološkog prosperiteta: P - pozitivne emocije, E - uključenost, R - odnosi, M - smisao i A – postignuće (Seligman, 2011). Samopouzdanje se prirodno razvija kroz postignuća, jer svako iskustvo uspeha doprinosi osećaju kompetentnosti, ali i kroz ostale dimenzije, posebno kroz podržavajuće odnose i osećaj smisla.

U psihologiji obrazovanja primenjeni su isti principi: učenici koji doživljavaju česte neuspehe i negativne povratne informacije mogu razviti naučenu bespomoćnost („Nema svrhe da pokušavam“). Efikasni pedagoški pristupi bili bi ohrabrivanje učenika da prepoznaju svoj trud kao uzrok uspeha, učenje optimističnog jezika i samogovora, postavljanje realnih i dostižnih ciljeva, kao i nagrađivanje napretka, a ne samo krajnjeg rezultata. Selidžmanov model ukazuje da samopouzdanje nije jednostavno verovanje „ja to mogu“, već način mišljenja u kojem se prepoznaje sopstvena moć nad okolnostima.

Kerol Dvek (Carol Dweck) razvila je Teoriju implicitnih uverenja o inteligenciji i sposobnostima, poznatu kao Teorija mindseta – mentalnog stava. Ona ne govori direktno o samopouzdanju u klasičnom smislu, ali objašnjava kako način na koji osoba veruje u promenu sopstvenih sposobnosti utiče na njeno samopouzdanje, motivaciju i uspeh (Dweck, 2006). Postoje dve vrste mindseta, fiksni mindset (sposobnosti su urođene i nepromenljive, neuspeh znači – “nisam dovoljno pametan”) i razvojni mindset (sposobnosti se mogu razviti trudom i učenjem – samopouzdanje je stabilno, zasniva se na radu i napretku). Ljudi sa fiksnim mindsetom žele da izgledaju sposobno pred drugima, izbegavaju izazove jer se plaše neuspeha, tumače greške kao dokaz nesposobnosti, često imaju krhko samopouzdanje koje zavisi od spoljašnje potvrde. Ljudi sa razvojnim mindsetom vide trud kao put ka uspehu, otvoreni su za povratne informacije, razvijaju otpornost, imaju realno i stabilno samopouzdanje. Dvek ukazuje da samopouzdanje zavisi od toga kako osoba doživljava neuspeh, ako veruje da neuspeh znači da „nije dovoljno pametna“, samopouzdanje opada, ako veruje da neuspeh znači da „mora još da vežba“, ono jača. Osnova samopouzdanja nije u rezultatima, već u verovanju da možemo da se razvijamo.

Kada se ovaj koncept primeni u obrazovanju, jasno se uočava da su učenici sa razvojnim mindsetom motivisaniji, istrajniji i manje skloni odustajanju, oni imaju bolje ocene i više samopouzdanja u rešavanju teških zadataka (Yeager, Dweck, 2020). Mindset se može menjati kroz kratke edukativne programe i prihvatanje da je mozak „mišić koji raste“, čime se povećava motivacija i akademska istrajnost. U ovom pristupu, đaci uče da vrednuju proces, ne samo rezultat i razvijaju otpornost prema neuspehu. Teorija Kerol Dvek pokazuje da samopouzdanje nije fiksno i da zavisi od toga kako mislimo o svojim sposobnostima i greškama i uverenja da neuspeh nije kraj, već deo učenja.

U Maslovljevoj Teoriji hijerarhije potreba (Abraham Maslow), potreba za samopoštovanjem i priznanjem nalazi se neposredno ispod samoaktualizacije. Samopouzdanje se razvija kada su zadovoljene osnovne i socijalne potrebe. Postoje dve komponente, unutrašnje samopoštovanje (osećaj kompetencije, poverenje u sebe) i spoljašnje samopoštovanje (priznanje i poštovanje od drugih). Osnovna ideja je da je samopouzdanje rezultat zadovoljavanja potreba za uspehom, uvažavanjem i samoprihvatanjem (Maslow, 1954).

Suzan Harter (Susan Harter) je u svojoj Teoriji razvoja samopouzdanja kod dece i adolescenata proučavala kako deca formiraju sliku o sebi i razvijaju samopouzdanje kroz socijalne povratne informacije (Harter, 2012). Prema njenom modelu, deca prvo grade specifična samopouzdanja (npr. akademsko, socijalno, fizičko), koja kasnije integrišu u globalni osećaj samovrednosti. Pohvale i podrška odraslih imaju smisla samo ako su autentične i usklađene s realnim kompetencijama deteta.

U dosadašnjem razvoju psihologije samopouzdanja formiralo se više teorijskih pristupa koji zajedno daju celovit uvid u ovaj složeni konstrukt. Svaki od njih naglašava drugačiji aspekt ljudskog iskustva – emocionalni, kognitivni, socijalni ili motivacioni. Zajedničko im je shvatanje da samopouzdanje ne nastaje spontano, već se razvija kroz interakciju unutrašnjih psiholoških procesa i spoljašnjih iskustava. Posmatra se kao dinamičan sistem u kojem se lična percepcija sposobnosti, doživljaj uspeha i podrška okoline međusobno prožimaju i oblikuju osećaj sigurnosti u sebe. Postoji saglasnost da samopouzdanje predstavlja temelj ličnog razvoja, učenja i psihičke stabilnosti pojedinca.

Uloga samopouzdanja u savremenom obrazovnom procesu

Savremeni obrazovni pristup podrazumeva pomak sa tradicionalnog modela učenja, u kojem je nastavnik glavni izvor znanja, ka modelu usmerenom na učenika, u kojem on postaje aktivan učesnik sopstvenog učenja. Osnovna ideja ovog pristupa jeste da obrazovanje ne služi samo prenosu činjenica, već razvijanju kompetencija, kritičkog mišljenja, samostalnosti i emocionalne pismenosti. Savremeno obrazovanje uključuje aktivno i iskustveno učenje, u kome đaci uče kroz istraživanje, rešavanje problema, saradnju i refleksiju o sopstvenom napretku (Zimmerman, 2002). U nastavi se sve više kombinuju interdisciplinarni sadržaji, projektno učenje, digitalni alati i formativno ocenjivanje, koji pomažu učeniku da razume svoj napredak i ne svodi učenje samo na ocenu. Prosvetni radnici imaju ulogu mentora i vodiča koji podstiče radoznalost, kreativnost i sigurnost učenika.

Psihološka osnova savremenog obrazovnog pristupa nalazi se u humanističkim, sociokognitivnim i konstruktivističkim teorijama učenja, koje ističu da se znanje ne prenosi pasivno, već gradi kroz lično iskustvo i socijalnu interakciju. Sadašnji zahtevi nisu usmereni samo na znanje, već i psihološki razvoj, sposobnost da se veruje u sebe i prepoznaju lični potencijali. U tom smislu, samopouzdanje predstavlja jedan od ključnih faktora koji određuju kako učenici uče, kako se nose sa izazovima i koliko su spremni za dugoročno napredovanje. Učenici koji veruju u sopstvene sposobnosti pokazuju: viši nivo unutrašnje motivacije, veće interesovanje za istraživanje i kreativno rešavanje problema i veću istrajnost u suočavanju sa zadacima koji zahtevaju napor. U emocionalnom smislu, samopouzdanje pomaže učenicima da razviju otpornost prema stresu i neuspehu, imaju bolju kontrolu emocija u situacijama evaluacije, pozitivnu sliku

o sebi i poverenje u sopstvene odluke. Nisko samopouzdanje, s druge strane, često vodi ka anksioznosti, perfekcionizmu i izbegavanju izazova. Škole koje neguju bezbednu i podržavajuću klimu doprinose ne samo akademskom uspehu, već i emocionalnom blagostanju učenika. Samopouzdana učenici lakše ostvaruju: zdrave odnose sa vršnjacima, bolju komunikaciju i saradnju u grupi, veću empatiju i toleranciju. Podržavajuće socijalno okruženje omogućava učenicima da razviju autentičnost i sigurnost u sebe. Uloga nastavnika je važna, ne samo kao predavača, već i kao facilitatora, osobe koja sluša, podržava i podstiče razvoj kroz razumevanje i dijalog.

Istraživanja (Yeager, Dweck, 2020; Orth, Robins, 2022) potvrđuju da visoko samopouzdanje ima pozitivnu korelaciju sa školskim postignućem, učenici sa razvijenim osećajem samoefikasnosti bolje koriste strategije učenja i samoregulacije, dok povratne informacije koje ističu trud i proces učenja, dugoročno jačaju samopouzdanje i akademski uspeh. U savremenom kontekstu, samopouzdanje se smatra preduslovom samoregulisano učenja - učenik koji veruje da može da nauči, samostalno planira, prati i prilagođava svoje strategije učenja.

Savremeni obrazovni koncepti zahtevaju da nastavnik stvara klimu poverenja i podrške, koristi konstruktivnu povratnu informaciju, promovise rast i napor, ne takmičenje i poređenje, pruža mogućnost za autonomiju i samostalne izbore učenika i prepoznaje individualne snage svakog deteta. Škole koje uključuju programe socijalno-emocionalnog učenja (SEL) i pozitivne psihologije beleže viši nivo samopouzdanja i motivacije kod učenika.

U 21. veku, cilj obrazovanja nije samo sticanje znanja, već i razvijanje sposobnosti za samostalno učenje i adaptaciju. Učenici sa razvijenim samopouzdanjem lakše preuzimaju odgovornost za svoje učenje, fleksibilnije se prilagođavaju promenama, spremniji su na inovacije i saradnju. Samopouzdanje, u tom smislu, postaje ključna kompetencija za celoživotno obrazovanje.

Primeri prakse

Najintenzivnije se na obrazovanju koje u središte stavlja samopouzdanje, socio-emocionalne veštine i aktivnu ulogu učenika radi u nordijskim zemljama (posebno Finskoj, ali i Norveškoj, Švedskoj i Danskoj), gde su kurikulumi i školski zahtevi decenijama usmereni na dobrobit učenika, povratnu informaciju koja gradi samoefikasnost i partnersku ulogu nastavnika (TechClass, 2025; NDET, 2019, Rapp, 2022). U Kanadi (ME, 2019), škole kontinuirano razvijaju SEL programe, dok u SAD najšire i najduže deluje mreža i resursi CASEL-a, koji promovise razvoj pet osnovnih domena socijalno-emocionalnih kompetencija: samosvesnost, samo-upravljanje, socijalnu svest, veštine odnosa i odgovorno donošenje odluka (CASEL, 2025). Australija i Novi Zeland kombinuju kompetencijski kurikulum sa jakim fokusom na dobrobit, kulturnu pripadnosti i refleksiju o učenju, dok Singapur i, u manjoj meri Japan i Južna Koreja, poslednjih godina uvode balans između visokih akademskih standarda i razvoja otpornosti i samoregulacije kod učenika. U Latinskoj Americi ističu se Čile i Urugvaj sa digitalnim i psihološkim kompetencijama koje ciljaju samopouzdanje i samostalnost (OECD, 2024). Zajednički imenitelj ovih sistema je da se socio-emocionalne komponente ne tretiraju kao „dodatak“, već kao osovina nastavnog plana: u kurikulumu se eksplicitno navode socio-emocionalni ishodi, u nastavi se planiraju

protokoli koji grade samoeфикаsnost, škole podižu kolektivnu ефикаsnost nastavnika kroz mentorsku podršku, a procena postignuća uključuje formativne prakse i učeničku refleksiju.

U Srbiji je prihvaćen kurikulum zasnovan na ishodima i kompetencijama, a zakonski окvir određuje da škole razvijaju znanja, veštine i stavove učenika (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2025). U praksi, socio-emocionalne veštine su najvidljivije kroz predmet Građansko vaspitanje i priručnike koje je izradio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV, 2020), kao i kroz programe prevencije nasilja („Škola bez nasilja“). Iako formalni, jedinstveni nacionalni SEL kurikulum još nije izdvojen kao zaseban predmet, kroz ove programe se uvodi rad na samosvesti, samoregulaciji, empatiji, odnosima i odgovornosti. Sistemsku podršku i standarde obezbeđuju dve ključne institucije, ZUOV i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, čiji javni resursi i smernice čine okosnicu implementacije u učionicama. Pored toga, stručne organizacije i centri razvijaju i šire materijale za SEL, a UNICEF (2019) godinama vodi programe usmerene na bezbednost i dobrobit učenika u školi. U Srbiji окvir i prakse postoje i šire se, ali glavni izazovi ostaju neujednačena implementacija među školama i ograničeno vreme nastavnika za planski rad na ovim ciljevima kroz redovnu nastavu. U Republici Srpskoj se na ovome radi u okviru redovnog sistema, kroz strateške dokumente i školske planove i programe (građansko vaspitanje, programi prevencije i podrška dobrobiti učenika), bez posebnog predmeta SEL. Ključni dokument je Strategija razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja RS 2022–2030, kojom Vlada RS usmerava kvalitet, inkluziju, kompetencijski pristup i školsku klimu. Dodatnu podršku daju međunarodne organizacije. U RS postoji strateški i kurikularni окvir, dok je prostor za napredak u ujednačenoj primeni po školama i eksplicitnom uvođenju merljivih ishoda veština u planiranje i vrednovanje nastave.

Образovanje u 21. веку i AI

U savremenom obrazovanju, gde tehnologija i posebno veštačka inteligencija brzo postaju sastavni deo učionice i procesa učenja, važno je osigurati da razvoj samopouzdanja učenika prati tehnološke promene. Prva smernica je razvoj unutrašnjih kompetencija učenika – samostalnost, spremnost za savladavanje izazova i usmerenost na lični rast. Veštačka ineteligencija (AI) se procenjuje kao alat za podršku učenju. Pored komprimovanog znanja i lakoće pristupa, ona može pružiti personalizovane zadatke, prilagođen tempo, interaktivnu pomoć, analitiku u stvarnom vremenu i podsticaj za eksperimentisanje (Bhutoria, 2022). Kako AI postaje sve više prisutna, ona pomaže da se razvijaju tehničke veštine, ali i koncept aktivnog učestvovanja, ne samo pasivne upotrebe. Ovo otvara prostor obrazovnim institucijama da uključuju diskusije o etici, pristrasnosti, interpretaciji rezultata koje AI pruža i time jačaju samouverenost korisnika da može donositi odgovorne odluke u interakciji sa tehnologijom. Stvaranje inkluzivnog, podržavajućeg digitalnog okruženja, u kome tehnološki alati ne zamenjuju ljudsku podršku već je dopunjavaju, predstavlja ključni uslov za razvoj zdravog odnosa prema tehnologiji (Merino-Campos, 2025). Образовni sistem integriše kontinuirano praćenje, evaluaciju znanja i psihološke ishode: samoeфикаsnost, motivaciju, samopouzdanje i autonomiju. Učenici su aktivno uključeni u proces vrednovanja vlastitog napretka, uz refleksivne zadatke i mogućnost da vide kako njihov trud direktno doprinosi rastu

kompetencija. Kroz ovu sinergiju između razvoja samopouzdanja i pametne implementacije AI-alata, obrazovanje može postati ne samo efikasnije, već i osnažujuće. Učenici koji su sigurni u sebe, znaju kako da uče, koriste tehnologiju s poverenjem i kritički, biće spremniji za izazove 21. veka.

Izazovi i prepreke

Izazovi savremenog obrazovnog pristupa, koji u središte stavlja samopouzdanje, autonomiju učenika i njegovu aktivnu ulogu u procesu učenja, brojni su i složeni. Prvi i najvidljiviji je razlika između teorijskih načela i stvarne prakse. Iako se u savremenim pedagoškim dokumentima i programima ističe važnost razvoja ličnosti, samopouzdanja i kritičkog mišljenja, školski sistemi često ostaju zasnovani na tradicionalnim oblicima nastave – reprodukciji znanja, ispitivanju i klasičnom vrednovanju. U takvom kontekstu, učenici su i dalje više usmereni na ocenu nego na razumevanje, a sigurnost u sebe postaje zavisna od spoljašnjih potvrda, umesto da se gradi kroz lični napredak. Drugi izazov odnosi se na pritisak kompetitivnosti, koji postaje sve izraženiji. Deca i mladi od ranog uzrasta izloženi su upoređivanju, takmičenjima, testovima i društvenim mrežama koje često pojačavaju osećaj nedovoljnosti (Mann, Robinson, 2022). U takvom okruženju teško je razvijati autentično samopouzdanje, jer studenti uče da vrednuju sebe prema spoljnim standardima uspeha. Treći izazov predstavlja preopterećenost nastavnika, oni često nemaju dovoljno vremena, podrške ili edukacije da sistematski razvijaju socio-emocionalne kompetencije učenika. Fokusirani su na realizaciju plana i programa, što im otežava ulogu mentora i facilitatora koji podstiču samopouzdanje i emocionalnu stabilnost.

Pored toga, digitalna transformacija obrazovanja donela je i nove prepreke; dok tehnologija otvara mogućnosti za personalizovano i aktivno učenje, istovremeno nosi rizik površnosti, distrakcije i gubitka dubinske motivacije. Učenici sve češće konzumiraju informacije, ali ih ne povezuju u znanje, a virtuelni uspeh (broj lajkova, brzina odgovora) može stvoriti iluziju kompetentnosti i oslabiti realno samopouzdanje. Uloga obrazovanja u takvim uslovima jeste da pronađe ravnotežu između upotrebe tehnologije i razvoja autentičnih ljudskih veština. Dodatni izazov leži i u kulturnim i socijalnim razlikama: sistem koji podstiče individualno samopouzdanje može biti u neskladu sa tradicionalnim društvima u kojima se više vrednuju poslušnost i kolektivne norme. Savremeni obrazovni pristup zato mora biti osetljiv na kontekst, poštujući razlike u vrednostima, ali zadržavajući ideju da samopouzdanje nije sebičnost, već poverenje u sopstvene sposobnosti u službi zajednice. Konačno, jedan od najvećih izazova je očuvanje ravnoteže između podrške i odgovornosti. Ako obrazovni sistem previše štiti učenika od neuspeha, on ne razvija otpornost; ako ga pak previše izlaže pritiscima, slabi mu veru u sebe (Cassidy, 2015). Pravi zadatak savremenog obrazovanja jeste naučiti mlade kako da neuspeh ne doživljavaju kao kraj, već kao priliku za rast i da samopouzdanje grade ne na perfekciji, već na sposobnosti da uče, menjaju se i nastavljaju dalje. Upravo u tome je suštinski izazov ovog pristupa danas - kako obrazovanje učiniti istinski humanim, a da pritom ne izgubi zahtev za znanjem, trudom i ličnom odgovornošću?

Zaključak

Samopouzdanje ima važnu ulogu u savremenom obrazovnom procesu, jer predstavlja osnovu na kojoj se gradi svaka forma učenja, motivacije i ličnog razvoja. Učenici koji veruju u sopstvene sposobnosti lakše se suočavaju sa izazovima, spremniji su da istražuju i preuzmu odgovornost za svoje učenje, dok oni sa niskim samopouzdanjem često odustaju pred teškoćama i razvijaju strah od neuspeha. Savremeni obrazovni sistemi, ističu potrebu da škola ne bude samo mesto prenošenja znanja već i okruženje u kojem se gradi poverenje u sopstvene potencijale. Samopouzdanje je usko povezano sa motivacijom za učenje – ono stvara unutrašnji pokretač koji podstiče učenika da istraje, ponavlja pokušaje i znanje doživljava kao proces, a ne kao niz provera i ocena. Pored kognitivnog aspekta, samopouzdanje utiče i na emocionalno funkcionisanje: učenici sa većim poverenjem u sebe pokazuju manje anksioznosti, bolju emocionalnu regulaciju i otporniji su na stres i neuspeh. Samopouzdanje se razvija u okruženju koje pruža bezuslovno prihvatanje, razumevanje i podršku, pa je uloga nastavnika ključna u stvaranju takve atmosfere. Nastavnik nije samo izvor znanja, već i mentor koji prepoznaje napredak i podstiče učenika da veruje u sebe. Dobar odnos sa vršnjacima i osećaj pripadnosti grupi takođe su važni, jer učenici uče i kroz socijalne interakcije, a samopouzdanje se gradi i kroz priznanje, saradnju i zajednički uspeh.

Istraživanja pokazuju da samopouzdanje pozitivno utiče na akademski uspeh, ali i da je veza dvosmerna - iskustva uspeha dodatno jačaju samopouzdanje, dok ponovljeni neuspesi mogu da ga oslabe (Huang, 2011). Savremeni obrazovni modeli insistiraju na informacijama koje vrednuju trud, strategiju i proces učenja, a ne samo rezultat. U širem smislu, samopouzdanje je i važna komponenta celoživotnog obrazovanja, jer osobe sa razvijenim samopouzdanjem lakše prihvataju promene, uče iz novih iskustava i ostaju otvoreni za razvoj tokom života. Zbog toga se može reći da samopouzdanje nije krajnji cilj obrazovanja, već njegov temelj – snaga iz koje proizlaze motivacija, upornost i želja za znanjem. Savremena škola, sa željom da bude istinski razvojna, treba da podstiče poverenje u sebe i stvara uslove u kojima učenik ne samo stiče znanje, već i veru da to znanje može da primeni, razvija i stalno nadograđuje.

Literatura

1. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
2. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman.
3. Bhutoria, A. (2022). Emergence of artificial intelligence in education: A review. *Smart Learning Environments*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s40561-022-00222-w>
4. CASEL - Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, (dostupno na: www.casel.org).
5. Cassidy, S. (2015). Resilience building in students: The role of academic self-efficacy. *Frontiers in Psychology*, 6, 1781. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01781>
6. Dweck, C. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. Random House.

7. Harter, S. (2012). *The construction of the self: Developmental and sociocultural foundations* (2nd ed.). Guilford Press.
8. Huang, C. (2011). Self-concept and academic achievement: A meta-analysis of longitudinal relations. *Journal of School Psychology, 49*(5), 505–528. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.07.001>
9. Mann, R., & Robinson, A. (2022). Adolescents and social media: The effects of frequency, self-presentation, social comparison and self-esteem. *Computers in Human Behavior, 133*, 107283. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107283>
10. Maslow, A. (1954). *Motivation and personality*. Harper.
11. ME - Ministry of Education. (2019). *The Ontario curriculum, grades 1–8: Health and physical education*. Queen’s Printer for Ontario, (dostupno na: www.edu.gov.on.ca).
12. Merino-Campos, C. (2025). The impact of artificial intelligence on personalized learning in higher education: A systematic review. *Trends in Higher Education, 4*(2), <https://doi.org/10.3390/higheredu4020017>
13. NDET - Norwegian Directorate for Education and Training. (2019). *Core curriculum – interdisciplinary topic: Health and life skills*, (dostupno na: www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/tverrfaglige-temaer?lang=eng).
14. OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, (2024). *Nurturing Social and Emotional Learning Across the Globe*. <https://doi.org/10.1787/32b647d0-en>
15. Ornstein, A., & Hunkins, F. (2018). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (7th ed.). Pearson.
16. Orth, U., & Robins, R. W. (2022). Is high self-esteem beneficial? Revisiting a classic question. *Annual Review of Psychology, 73*, 1–26. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-125105>
17. Rapp, S. (2022). The Education Act and the norms in Swedish education policy. *Educational Review*.
18. Rogers, C. (1961). *On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy*. Houghton Mifflin.
19. Rogers, C. (1969). *Freedom to Learn: A View of What Education Might Become*. C. E. Merrill.
20. Seligman, M. (1991). *Learned optimism*. A. A. Knopf.
21. Seligman, M. (2011). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. Free Press.
22. Стратегија развоја предшколског, основног и средњег образовања Републике Српске за период 2022 -2030. године, (dostupno na: www.vladars.net).
23. TechClass. (2025). *Life skills in the Finnish curriculum explained*. (dostupno na: www.techclass.com/resources/education-insights/)

24. UNICEF Srbija / partneri. (2019). Modul 14: Zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, (dostupno na: www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/201909/modul_14.pdf)
25. Yeager, D., & Dweck, C. (2020). What can be learned from growth mindset controversies? *American Psychologist*, 75(9), 1269–1284. <https://doi.org/10.1037/amp0000794>
26. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2025), Republika Srbija, (dostupno na: www.prosveta.gov.rs).
27. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2
28. ZUOV – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. (2020). Priručnici za nastavnike Građanskog vaspitanja, Republika Srbija, (dostupno na: [//zuov.gov.rs/prirucnici-za-nastavnike-gradjanskog-vaspitanja-u-prvom-i-drugom-ciklusu-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/](http://zuov.gov.rs/prirucnici-za-nastavnike-gradjanskog-vaspitanja-u-prvom-i-drugom-ciklusu-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/) zuov.gov.rs).

PSYCHOLOGY OF SELF-CONFIDENCE - CHALLENGES IN THE EDUCATIONAL CONTEXT

Žilijeta Krivokapić¹, Vladimir Đorđević²

Abstract

Education is a process of acquiring knowledge, skills, and attitudes. Contemporary educational perspectives emphasize that education is not limited to the transmission of information, but includes the development of competencies and the facilitation of psychological growth. Self-confidence plays an essential role, as it provides the foundation for all forms of learning, motivation, and personal development. It is conceptualized as a dynamic system in which perceptions of one's abilities, experiences of success, and environmental support continuously interact to shape one's sense of self-assurance. Self-confidence is viewed as a variable and developmental process that is strengthened through learning, positive experiences, and emotional support. In modern education—where technology and especially artificial intelligence are rapidly becoming integral to learning processes—it is crucial to ensure that students' development of self-confidence keeps pace with technological change. Research shows that self-confidence positively influences academic achievement, but that the relationship is reciprocal. Self-confidence is not the final goal of education, but its foundation—the source from which motivation, persistence, and the desire for knowledge arise.

Key words: education, self-confidence, learning models.

¹ Žilijeta Krivokapić, Academy for Human Development, Belgrade, Serbia, 063414140, zilijetak@gmail.com

² Vladimir Đorđević, Faculty of Medicine, University of Niš, Serbia, 063435635, vladimir_dj@mts.rs